

APRESENTAÇÃO

O mais novo volume da Revista Eletrônica da Procuradoria Geral do Estado nasce sob a chancela da Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), que concedeu à Revista, em sua primeira avaliação, o conceito B2. Em celebração a esse importante marco, a presente edição conta com dez substanciosos artigos divididos entre as tradicionais seções de Doutrina e Atualidades. Na seção de Doutrina, foram abordados temas como a crise de legitimidade da democracia representativa brasileira, inovações da Lei nº 14.133/2021, impacto de condenações judiciais sobre o orçamento público e populismo penal midiático. Na seção de Atualidades, examinam-se matérias instigantes como o enfrentamento brasileiro à emergência climática e a chamada “afroconveniência eleitoral” no Brasil.

A seção Memória, destinada a recordar momentos históricos da produção jurídica nacional, traz o Parecer Conjunto nº 02/2022 - BBS/LFEC, que definiu o posicionamento do Estado do Rio de Janeiro no “processo global de transição para uma nova economia baseada em sustentabilidade”.

A seção de Vídeos apresenta ao leitor a homenagem a Otto Lara Resende, Procurador do Estado, jornalista e escritor, por ocasião do seu centenário.

A Revista Eletrônica da PGE-RJ, agora devidamente rankeada pela CAPES, prossegue em seu objetivo de valorizar a abordagem histórica, social e cultural dos institutos jurídicos, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e original.

Anderson Schreiber

Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos
Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia Pública